

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA TERESA B. ESTAVILLO

Teacher-III

Villaflores Elementary School-Northern Samar Division

materesa.estavillo@deped.gov.ph

“MANDIRIGMANG INA”

Sa gitna ng unos, ako'y di susuko
Kahit nag-iisa, lalaban ng todo.
Pag-ibig ng ina, sandatang totoo,
Para sa anak, lahat ay itatayo.

Bawat pagsubok , aking haharapin,
Dugo't pawis, handing ibuhos man din.
Walang panghihinayang, walang alinlangan'
Dahil sa kanila, lahat gagampanan.

Sa bawat patak ng luha sa gabi,
Dasal ang sandata, tibay at laki.
Him\ndi man madali ang landas na tahak,
Pag-asa't pangarap ang aking yakap.

Sa mundo ng hirap, ako'y di takot,
Aking lakas , di nila maabot.
Pangarap ng anak, aking bitbit,
Kahit anong hirap, di ko ipagpapalit.

Ako ang kalasag, ako ang sundalo,
Handang ipaglaban ang mundong bago.
Di ako matitinag sa sakit at dusa,
Pag-ibig kong wagas, walang kapara.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras

At sa hinaharap, 'pag sila'y matagumpay,
Lahat ng sakripisyo, mawawala ang lumbay.
Matatanaw ko ang bunagng inani,
Ginhawa't ligaya sa puso'y mani.

Ako'y mandirigma, sa uhay ay matibay,
Di mapapawing lungkot o lumbay.
Dahil sa anak, lahat ay kaya,
Ako'y mandirigma, walang kapantay ang lakas ng ina.

Short Stories

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras